

Samtal om Ronna Eventrapport

Romina Rodela, Emma Blomquist, Kari Lehtilä, Tomas Kjellqvist, Marlen Eskander, Berolin Deniz

Flemingsberg, 30 November 2021

Kolofon

Projekt: VIVA-PLAN: Nytt liv i mellanrummen – en hållbar samverkansmodell för planering av grönstrukturen för social inkludering, biodiversitet och bättre folkhälsa.

WP3: Utveckla och utvärdera effekten av mosaikförvaltning på attityder kring vitalisering.

Aktivitet 3.1 Genomföra ett Hack-event på samtliga studieplatser.

Finansiär: FORMAS: Ett Forskningsråd för Hållbar Utveckling.

Projekt-ID: 2018-00175

Foto: Emma Blomquist. Ronna event: Arbete i grupper. Augusti 2021.

Föreslagen källhänvisning

Rodela, R., Blomquist, E., Lehtilä, K., Kjellqvist, T., Eskander, M. & Deniz, B. (2021). Samtal om Ronna: eventrapport. VIVA-PLAN-forskningsprojekt. Södertörns högskola, Institutionen för miljö, utveckling och hållbarhetsstudier, Sverige.

Finansiering och kontakt

VIVA-PLAN (Nytt liv i mellanrummen – en hållbar samverkansmodell för planering av grönstrukturen för social inkludering, biodiversitet och bättre folkhälsa) är finansierat av FORMAS: Ett Forskningsråd för Hållbar Utveckling (registreringsnummer 2018-00175) inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.

Sammanfattning

Begreppet mosaikförvaltning bygger på relationer grundade i lokal kontext och lyfter idéer om hur dessa relationer kan katalyseras för transformativ förändring. Som en del av forskningsprojektet VIVA-PLAN utformade vi ett arbetspaket där vi experimenterade med och testade några av dessa antaganden. Som en del av detta samarbetade vårt projektteam med en lokal icke-statlig organisation Läsföräldrarnas Institutet i anordnandet av ett event för lokala aktörer som hölls på plats i Södertälje den 25 augusti 2021. Ambitionen med detta evenemang var att sammanföra idéer och insikter från två olika och för tillfället framväxande engagemangsmetoder: i) **hackatons** och ii) **co-creation (samskapande)**, för att skapa tillfällen för diskussion, visioner och lokalt engagemang. Vid detta evenemang delade vi data (sammanfattat i datavisualiseringsblad) som samlats in under vårt projekt om lokala förhållanden i Ronna, ett bostadsområde i Södertälje. Totalt deltog 15 personer i evenemanget, alla anslutna till offentliga eller privata organisationer aktiva i eller omkring Ronna med en tydlig roll och bidrag till samhällsbyggande där. Evenemanget hjälpte till att framhålla delar av våra resultat och att ytterligare diskutera utmaningar som framkommit under datainsamlingen i Ronna. Evenemanget resulterade i en produktiv sammankomst där viktiga frågor ställdes och diskuterades kring utmaningar och möjligheter i Ronnaområdet, och hur dessa överensstämmer med idéer om mer hållbara livsmiljöer som för närvarande förespråkas inom svensk planeringspolitik.

1. Introduktion

Förvaltning av stadsområden kräver ett nära samarbete mellan olika sektorer och kompetensområden, däribland kommunala beslutsfattare, planerare, chefer och liknande profiler som har en nyckelroll inom resursfördelningen som formar de städer vi bor i. Under de senaste två decennierna har tankar väckts kring vilken roll icke-expertter ska ha i stadsförvaltning, och hur organiserade, och mindre organiserade, grupper kan bidra (Mattijssen et al., 2018). Modeller för alternativ förvaltning har utvecklats (exempelvis samarbetsinriktade eller polycentriska), var och en med betoning på vissa funktioner över andra. Den modell som är av intresse för VIVA-PLAN-projektet är **mosaikförvaltning** (*Mosaic Governance*), som är utvecklad kring idén om att möjliggöra och ge utrymme för aktivt medborgarskap inom stadsförvaltning (Buijs et al. 2018). Vi är särskilt intresserade av hur dessa idéer kan användas för att utveckla nya deltagandemetoder och sätt att engagera de grupper som traditionellt inte är involverade i fysisk planering, exempelvis barn, äldre och migranter.

I projektet VIVA-PLAN arbetar vi med deltagandemetoder och för samman insikter och idéer från olika områden. Specifikt använder vi idéer som ligger till grund för två engagemangsmetoder: i) **hackatons** och ii) **co-creation** (*samskapande*), i sökandet efter att skapa tillfällen att engagera olika grupper av människor och intressenter i diskussioner och visualisering kring deras livsmiljö.

I nästa avsnitt introducerar vi först metoderna med lite mer detaljer, tillsammans med det tillvägagångssätt för deltagande vi använde i vårt arbete. Sedan ger vi bakgrundsinformation om Ronna Hack-evenemanget som vårt team arrangerade i Södertälje, följt av en lista över resultat som framkom i diskussionen. Denna rapport avslutas med några slutliga reflektioner och tankar för framtida arbete och aktiviteter som kan vara till stöd för personer, särskilt ungdomar, som bor i Ronna.

2. Att engagera en mångfald av expertis, värderingar och behov

VIVA-Hack är ett evenemang som sammanför insikter från två olika metoder för medborgarengagemang: **hackaton** (*evenemang med snabb problemlösning, ofta grundade i teknik*) och **co-creation** (*samskapande evenemang där kunskap och expertis från en mångfald av aktörer uppskattas och används på uppgiften*). Specifikt syftar VIVA-Hack till att erbjuda en plattform för individuellt och socialt lärande, genom att skapa förutsättningar för deltagarna att samarbeta kring en utmaning under en begränsad tidsperiod samtidigt som de delar med sig av sina olika erfarenheter, från en position av erkännande av att alla erfarenheter är värdefulla och nödvändiga. Det är känt att lösningar på angelägna frågor som samhällen står inför bäst utvecklas inom ett lokalt sammanhang och i samarbete med lokala aktörer. VIVA-Hack strävar efter att vara den plattform där dessa villkor införs.

VIVA-Hack-evenemang genomfördes i Ronna (Södertälje) och i Urbanplanen (Köpenhamn) och utgick från en trestegsmodell (**Figur 1**). Första etappen gjorde det möjligt för oss att utveckla kontextuell förståelse, att kartlägga frågor som ses och beskrivs av lokalsamhället självt och att utveckla relationer med lokala aktörer som förstår lokal dynamik och de samhällsutmaningar som finns. Genom informellt nätverkande samt strukturerade samhällsvetenskapliga studier identifierades utmaningar och centrala sociala aktörer, och den insamlade informationen användes sedan för att anordna evenemanget. I den andra etappen togs utmaningarna upp för diskussion och utforskades ytterligare bland VIVA-Hack-deltagarna, vilka var aktörer från den privata och offentliga sektorn samt aktivister i området. Vid båda evenemangen delade vi med oss av input till deltagarna i form av kvalitativa och kvantitativa data, som deltagarna använde för att utveckla frågor och gemensamt utforska möjliga lösningar på dessa. I den tredje etappen genomförde vi enkäter med deltagarna för att identifiera huvudsakliga lärdomar från evenemanget och hur VIVA-Hack skulle kunna förbättras i framtida forskning och praktik.

Figur 1. Trestegsmodell för VIVA-Hack.

3. Ronna VIVA-Hacks

Syftet med VIVA-Hack i Ronna var att ytterligare diskutera, identifiera och utforska *ojämlikheter i tillgång till och utformande av stadsmiljöer och mötesplatser i Ronna*. Vi höll två separata evenemang. Det första evenemanget var en eftermiddagsworkshop med sex ungdomar boende i Ronna i åldrarna 15 till 16 år. Vi använde en deltagarmetod med papper och pennor för att kartlägga och diskutera platser de gillar och ogillar i Ronna och varför, vad de skulle vilja vara annorlunda och vad som skulle kunna göra Ronna till en mer hållbar livsmiljö för dem. Dessutom bad vi ungdomarna att formulera frågor att diskutera under det andra VIVA-Hack-evenemanget med lokala aktörer.

Det andra evenemanget var en förmiddagsworkshop med 15 lokala aktörer, som vi arrangerade tillsammans med Läsrämjarinstitutet (LFI), en lokal förening i Södertälje (se **Bilaga 1** för dagordning). Evenemanget var ett utmaningsdrivet och samskapande evenemang, där deltagarna arbetade i små grupper med tre utmaningar. De utmaningar som vi lade fram för diskussion var:

- 1)** Hur kan vi göra det lättare för människor att mötas och att njuta i stadsdelen och dess grönområden?
- 2)** Vad behövs för att ungdomar ska känna sig välkomna av vuxna på offentliga platser och när de spenderar tid utomhus?
- 3)** Hur kan vi främja, stödja och möjliggöra ungdomars användning av, tillgång till, och möjligheter att påverka/utforma offentliga mötesplatser och grönområden?

Deltagarna presenterades för datavisualiseringsblad för att ge bakgrund och sammanhang, delvis utvecklade från forskning som utförts i VIVA-PLAN-projektet, delvis från sekundära data. Visualisering 1 (**Bilaga 2**) visar Ronnas historia, demografi, och civila samhälle. Visualisering 2 (**Bilaga 3**) visar ungdomars tillgång till offentliga platser och mötesplatser i Ronna, uppdelade i grön och grå infrastruktur. Visualisering 3 (**Bilaga 4**) visar utmaningar som ungdomar står inför gällande användningen av och möjligheterna att påverka offentliga rum i Ronna från ett miljörettsviseperspektiv.

Sessionen leddes så att diskussionerna uppmuntrades att först vara ambitiös och visionär och sedan begränsas till vad som är genomförbart när det gäller åtgärder på marken. Detta gjorde det möjligt att koppla samman idealvisioner med vad som är genomförbart nu, med hänsyn till nuvarande resurser, möjligheter och kapaciteter.

Arbetet modererades enligt tre mål: **a)** att föreställa sig preferenser (som också representerar tankar från dag 1), **b)** att utforska skillnader och **c)** att uppmuntra överensstämmelse.

- a) Föreställda preferenser:** Öppna upp för idéer och visioner och ge utrymme för diskussion kring dessa i gruppen.
- b) Divergens:** Se var idéer och visioner överensstämmer bra och där de inte gör det, och vilka som är mer konkreta än andra.
- c) Kongruens:** Begränsa genom att ange vilka idéer och visioner som är mer konkreta och genomförbara.

4. Resultat av diskussionerna

De tre grupperna kom fram till ett antal förslag, idéer och ytterligare utarbetande av de utmaningar och möjligheter som Ronna står inför. Efter gruppdiskussionerna presenterade alla grupper vad de hade diskuterat, och förslagen, utmaningarna och möjligheterna diskuterades vidare i hela gruppen och utvecklades kring följande övergripande teman:

- Det saknas mötesplatser som möter behov av rekreation och socialisering för alla åldrar, men särskilt för ungdomar. Detta skulle kunna tas upp som en del av långsiktig planering och beslutsfattande.
- Förslag och tankar kring fysiska och materiella resurser för att få invånarna att njuta av stadsdelen åtföljdes av aspekter av de låga inkomstnivåerna i Ronna, och hur det ofta kostar att vara en del av en organisation eller att använda det offentliga rummet (exempelvis för att använda isbanan behöver användarna äga skridskor).
- Incitament att delta i planeringsprocesser och försöka påverka kvaliteten på utemiljöer riskerar att vara lägre om en saknar grundläggande trygghet och står inför mer akuta frågor, såsom arbetslöshet, hälsofrågor och låga boendestandarder.
- Sociala aspekter av stadsplanering och användning av det offentliga rummet är viktiga, exempelvis organiserad gemensam aktivitet i det offentliga rummet. Om sociala aktiviteter organiseras i grönområden kan det sänka trösklarna för människor att spendera tid där, eftersom många söker social sammanhållning och känsla av gemenskap och kan uppmuntras av dessa incitament.
- Den ideella sektorn behöver (mer) stöd och samarbete med kommun och myndigheter för att justera användningen av resurser kring lokala behov.
- Samarbete mellan olika avdelningar inom kommunen skulle kunna förbättras för att bli mer anpassade och mer effektiva för att tillgodose lokala behov i Ronna.
- Det finns ett bristande förtroende för myndigheter och därför ett behov av att bygga varaktiga förtroendenätverk.

- Det finns en utmaning i att upprätthålla uthållighet, kontinuitet och långsiktighet när en arbetar med korta och tidsbegränsade projekt.
- Kortsiktiga projekt, utan permanent närvaro, kan inte hålla takten och motivationen uppe för lokalbefolkningen att engagera sig. Det finns en underutforskad potential på sätten som invånare kan vara mer aktivt engagerade.
- Många av förslagen och idéerna hamnar i kostnadsfrågor, men debatten handlar sällan om vilka ekonomiska och sociala *vinster* det finns för att omplacera resurser och prioriteringar.

5. Slutsatser och rekommendationer

Evenemanget samlade olika aktörer. Vissa interagerar och samarbetar regelbundet medan andra inte gör det. Denna mångfald var av intresse och visade sig användbar i diskussionen kring utmaningar, eftersom den tillät kontextualisering av de olika perspektiv som uppstod. Idén om mosaikförvaltning är rotad i sociala relationer, och evenemang när de bedrivs produktivt kan ha potential att stärka sådana nätverk. Kombinationen av en utmaningsdriven workshop och samskapande visade sig vara användbar för att skapa utrymme för olika röster och behov. Vi bedömde att en majoritet av deltagarna hade en positiv och konstruktiv upplevelse av att kunna prata med människor från andra organisationer med andra perspektiv och synvinklar än sina egna. De fick möjlighet att lära sig hur olika organisationer arbetar med och närmar sig dessa frågor utifrån sina egna möjligheter och begränsningar. VIVA-Hack bidrog till nätverkande och till att öppna samtalet mellan formella och informella aktörer, särskilt i dialogen mellan formella aktörer (kommun, bostadsföreningar, skolan) och informella aktörer (icke-statliga organisationer, hyresgästföreningen), eftersom de generellt är relativt åtskilda. Några av deltagarna uttryckte att det kändes produktivt att kunna diskutera med varandra, och att det borde finnas fler aktiviteter som denna. Under diskussionerna uppstod ibland starka och något frustrerade känslor, dock fortfarande respektfullt och mestadels konstruktivt, eftersom alla i rummet kände starkt för att försöka hitta lösningar på de utmaningar som Ronna står inför.

Övergripande drar vi slutsatsen att formatet för detta evenemang mottogs väl och visade sig användbart för syftet. Processutformningen, där vi först fokuserade på visioner innan vi gick vidare till vad som är mer konkret och genomförbart för Ronna, var väl lämpad. Den tillät deltagarna att tänka utanför ramarna och förankrade samtidigt diskussionerna i verkligheten. Sammankomster och evenemang som dessa, som är inkluderande, meningsfulla och samarbetsinriktade, kan bidra till att bygga välfungerande sociala nätverk och är som sådant ett strategiskt verktyg att använda i stadsförvaltning. En intressant observation är att jämfört med många andra strategiska policy-verktyg och evenemang har VIVA-Hacks varit mindre komplexa att organisera och relativt kostnadseffektiva. Nära samarbete med lokala aktörer och hänsyn till lokala behov ger möjligheter att ta sig vidare i utmaningen med maktbalanser och ojämlikheter gällande tillgång till och möjligheter att utforma offentliga mötesplatser och grönområden, där vissa grupper vanligtvis har mindre inflytande.

Referenser i text

Buijs, A., Hansen, R., van der Jagt, S., et al. (2019). Mosaic governance for urban green infrastructure: upscaling active citizenship from a local government perspective. *Urban Forestry & Urban Greening* 40, 53-62. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.06.011>.

Mattijssen, T., van der Jagt, A., Buijs, A., Elands, B., Erlwein, S. & Laforteza, R. (2018). The long-term prospects of citizens managing urban green space: From place making to place-keeping? *Urban Forestry & Urban Greening* 26: 78-84. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.05.015>.

Referenser Bilagor 2–4

Anguelovski, I., Brand, A.L., Connolly, J.J.T., Corbera, E., Kotsila, P., Steil, J. Garcia-Lamarca, M., et al. (2020). Expanding the Boundaries of Justice in Urban Greening Scholarship: Toward an Emancipatory, Antisubordination, Intersectional, and Relational Approach. *Annals of the American Association of Geographers* 110:6, 1743-1769.

Elinder, L.S., Heinemans N., Zeebari Z., Patterson E. (2014). Longitudinal changes in health behaviours and body weight among Swedish school children--associations with age, gender and parental education--the SCIP school cohort. *BMC Public Health*; 14:640.

Freeman, C. (2019). Twenty-five years of children's geographies: a planner's perspective. *Children's Geographies*, 1-12.

Gerell, M., Hallin, P-O., Nilvall, K. & Westerdahl, S. (2020). *Att vända utvecklingen - från utsatta områden till trygghet och delaktighet*. Malmö: Malmö University Publications in Urban Studies.

Jackie, B. (2014). No Messing Allowed: The Enactment of Childhood in Urban Public Space from the Perspective of the Child. *Children, Youth and Environments* 24, 25-52.

LeBlanc A.G., Katzmarzyk P.T., Barreira T.V., et al. (2015). Correlates of Total Sedentary Time and Screen Time in 9–11-Year-Old Children around the World. *PLoS One*,10:6.

Maas, J., Verheij, R.A., de Vries, S., Spreeuwenberg, P., Schellevis, F.G. & Groenewegen, P. (2009). Morbidity is related to a green living environment. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 63, 967-973.

Maas, J., van Dillen, S., Verheij, R. & Groenewegen, P. (2008). Social contacts as a possible mechanism behind the relation between green space and health. *Health & Place*, 15:2, 586-595.

Mack, J. (2021). Impossible nostalgia: green affect in the landscapes of the Swedish Million Programme. *Landscape Research*, 1-16.

Molnar, B.E., Gortmaker, S.L., Bull, F.C., Buka, S.L. (2004). Unsafe to Play? Neighborhood Disorder and Lack of Safety Predict Reduced Physical Activity among Urban Children and Adolescents. *American Journal of Health Promotion* 18, 378-386.

Osborne, C., Baldwin, C., Thomsen, D., Woolcock, G. (2017). The unheard voices of youth in urban planning: using social capital as a theoretical lens in Sunshine Coast, Australia. *Children's Geographies* 15, 349-361.

Pagels P., Raustorp A., De Leon A.P., Martensson F., Kylin M., Boldemann C. (2014). A repeated measurement study investigating the impact of school outdoor environment upon physical activity across ages and seasons in Swedish second, fifth and eighth graders. *BMC Public Health*, 14:803.

Regeringens skrivelse. (2020). 2020/21:108. *Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete i utsatta områden*.

Weimann H., Bjork J., Rylander L., et al. (2015). Neighborhood environment and physical activity among young children: a cross-sectional study from Sweden. *Scandinavian Journal of Public Health*. 43:3, 283-93.

World Health Organization (WHO). (2010). Prevalence of insufficient physical activity. Global Health Observatory (GHO) data. https://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/physical_activity_text/en/

Bilaga 1: Dagordning 25 augusti 2021

09:30-09:40 Välkomna och introduktion av VIVA-PLANs projektmedlemmar

09:40-09:50 Presentation av dagen

09:50-10:00 Genomgång av material och de utmaningar som ligger till grund för diskussionerna

10:00-11:00 Workshop och diskussion kring utmaningar

11:00-11:15 Fika

11:15-11:30 Presentation av det som har diskuterats

11:30-12:00 Avrundning

12:00-13:30 Lunch och fortsatta samtal

Bilaga 2: Ronnas historia, demografi, och civila samhälle

Se sida 10.

Bilaga 3: Ungdomars tillgång till offentliga platser och mötesplatser i Ronna, uppdelade i grön och grå infrastruktur

Se sida 11.

Bilaga 4: Utmaningar som ungdomar står inför gällande användningen av och möjligheterna att påverka offentliga rum i Ronna från ett miljörettsviseperspektiv

Se sida 12.

1962

De första husen del av Miljonprogrammet byggs i Ronna. Främst finska familjer flyttade in i samband med arbetskraftsinvandringen från Finland.

2021

≈ 8000 invånare

1970s

Den assyrisk/syrianska bosättningen inleds. Idag majoritet kristna assyrier/syrianer/irakier efter 2000-talets flyktingströmmar

Varav **27%** är 0-19 år (jämfört med 23% för hela Sverige)

34 % av hushållen är 1-2 vuxna med barn (jämfört med 29% för hela Sverige)

Ronna är med på Polisens lista över särskilt utsatta områden

Dessa identifieras av ex hög arbetslöshet, låga inkomstnivåer, låg utbildningsnivå, lågt valdeltagande och hög kriminalitet.

MEN: Negativ bild av området = risk för ökad marginalisering?

- I Sverige har forskare hävdade att det finns kunskapsluckor och brist på nyanserade samhällsanalyser av utsatta områden (Gerell et al. 2020).

- Polisens lista över utsatta områden har 2021 granskats av Riksrevisionen, som konstaterar att metoden för att identifiera områdena delvis bygger på lokalpolisområdets "subjektiva skattningar av områdets problematik" (Regeringens skrivelse 2020/21:108, s. 6).

- Ronna har även beskrivits som "**mysigt, lummigt, en idyll**" och "**visuellt och socialt attraktivt, en vänlig och vacker plats**" (Mack, 2021, s. 1).

ORGANISATIONER & CIVILSAMHÄLLE

1 kommunal skola
4 förskolor
1 fritidsgård

Södertälje har **251** registrerade föreningar. Mindre än **5 %** av dessa finns i Ronna.

Inga föreningar som jobbar specifikt med grönområden och tillgång till natur i staden.

Syrisk Ortodoxa kyrkan har en stark position.

Har populär scoutorganisation för ungdomar.

Initiativ finns för att ex:
- Engagera ungdomar i olika aktiviteter
- Öka antalet ungdomar som håller på med idrott
- Öka närvaron av tjejer i offentliga miljöer

Mindre än **50 %** i åldrarna **7-25** är aktiva i en idrottsförening.

UNGDOMARS TILLGÅNG TILL OFFENTLIGA PLATSER, NATUR OCH REKREATION I RONNA

MÖTESPLATSER
(Ofta med både
grön och grå
infrastruktur)

Grön infrastruktur

Naturområden i staden, all form av vegetation. Ger biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

SKOG

- Barr- och blandskogar som omgärdar Ronna från norr och väst.
- Även inne i Ronnas bebyggda område finns 14 ha skog.
- Skog verkar inte vara en välbesökt plats av ungdomar.

GRÖNT I
MELLANRUMMEN
"In-between areas"

- Gröna ytor mellan byggnader, ex gräsmattor med eller utan träd och buskar, ängsliknande öppen vegetation, planterat buskage, alléer, rabatter.
- Kan upplevas som "glömd yta" och ha ett otydligt värde för boende, kommun och fastighetsägare.
- Fler mötesplatser inne i bostadsområden och i centrala Ronna önskas av boende.

LINA
NATURRESERVAT

- Strövområde med lövlundar, blandskogar, hagmarker
- Upplevs som svårtillgängligt från Ronna.
- Ingen välbesökt plats av ungdomar.

Forskning visar att kontakt med natur för stadsbor främjar fysisk och mental hälsa (Maas et al. 2008, 2009).

Grå infrastruktur

Består inte av natur utan är byggt av mänskligt framställt eller processat material, som betong eller asfalt.

RONNASKOLAN

- Skolgård och spontanidrottsplats byggd 2010.
- Populär mötesplats för ungdomar och andra, många aktiviteter.

LEKPLATSER OCH
FÖRSKOLOR

- Platser där ungdomar spenderar tid men som är menade för yngre barn.
- Upplevelser att inte känna sig välkommen på dessa platser.

FOTBOLLS-
OCH BASKETPLANER

- Populära att använda bland ungdomar.
- Många idrottsanläggningar och planer upplevs som slitna.

RÖSBERGA
FRITIDSGÅRD

- Populär plats för ungdomar, under pandemin har få kunnat vara där.
- Upplevs som svårtillgänglig för att vägen dit går genom ett obelyst skogsområde.
- Stor grusplan utanför byggnaden med otydlig funktion.

RONNA CENTRUM

- Privatägt.
- Inte mycket grön infrastruktur.
- Trygg eller otrygg plats för ungdomar? Olika upplevelser av det.

Forskning visar att unga människor i Sverige tillbringar mer tid inomhus (Elinder et al. 2014, Pagels et al. 2014), vilket påverkar både fysisk aktivitet och socialisering och kan försämra fysisk och mental hälsa på kort och lång sikt (LeBlanc et al. 2015, Weimann et al. 2015, WHO 2010).

UTMANINGAR UNGDOMAR MÖTER I ANVÄNDANDE AV OCH MÖJLIGHETER ATT PÅVERKA STADSMILJÖER I RONNA

ÖVRIG FORSKNING VISAR ATT

Unga använder offentliga platser annorlunda än andra grupper, och trots den stora påverkan stadsplanering har på unga har de ett relativt begränsat inflytande på beslut som påverkar deras livsmiljöer (Freeman 2019, Osborne et al. 2017).

Ungdomar ofta ses som ett störande element i stadsmiljöer (Jackie 2014, Molnar et al. 2004).

Boende i utsatta områden har mindre tillgång till högkvalitativa grönområden och offentliga mötesplatser och mindre möjligheter att påverka stadsplanering och beslutsfattande (Anguelovski et al. 2020, Mack 2021)